

REVUE
DROIT & SOCIETE مجلة
القانون و المجتمع

دورية علمية محكمة تعنى با لدراسات و الأبحاث في المجال القانوني و الاجتماعي و الاقتصادي.
PERIODIQUE SCIENTIFIQUE A COMITE DE LECTURE, CONSACRE A LA PUBLICATION D'ETUDES
ET DE RECHERCHES DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE

**LA DIPLOMATIE CULTURELLE, CADRE THÉORIQUE
ET ANALYTIQUE DU CAS MAROCAIN**

**CULTURAL DIPLOMACY, THEORETICAL AND
ANALYTICAL FRAMEWORK OF THE MOROCCAN
CASE**

Faiza KOUBI

Doctorante en relations internationales,
Université Mohamed V - Rabat

Revue Droit & Société
ISSN : 2737-8101

**LA DIPLOMATIE CULTURELLE, CADRE THÉORIQUE ET
ANALYTIQUE DU CAS MAROCAIN**

**CULTURAL DIPLOMACY, THEORETICAL AND ANALYTICAL
FRAMEWORK OF THE MOROCCAN CASE**

73

Faiza KOUBI
Doctorante en relations internationales,
Université Mohamed V - Rabat

PhD student in international relations,
University Mohamed V- Rabat

RÉSUMÉ:

La culture est un outil diplomatique qui sert la stratégie d'influence, pratiquée par un État dans son environnement régional ou international. La finalité de cette diplomatie est la même pour tous les États, en l'occurrence la défense de l'intérêt national. Cependant, elle varie en termes des facteurs et des outils instrumentalisés que les théories des relations internationales assimilent aux facteurs dits de Soft Power. L'analyse de ces facteurs comprend, à la fois, les cadres paradigmatiques du récit libéral et constructiviste et l'approche du comportement diplomatique sur le plan culturel. Le Maroc mène une diplomatie culturelle en parfaite corrélation avec ses

constances culturelles constitutionnelles et en concordance avec les orientations en politique étrangère. On pourrait conclure qu'il s'agit d'une diplomatie à vocation globalisée avec un focus sur l'espace régional Sud et d'une portée culturelle multidimensionnelle, académique, artistique, voire spirituelle.

Mots clés : Diplomatie publique – culture – *soft power* (puissance douce) – influence – doctrine diplomatique -politique étrangère

ABSTRACT:

Culture is a diplomatic tool that serves a state's strategy of influence in its regional or international environment. The purpose of this diplomacy is the same for all States, in this case the defense of the national interest. However, it varies in terms of the instrumentalized factors and tools that international relations theories equate with the so-called Soft power factors. The analysis of these factors intersects both the paradigmatic frameworks of the liberal and constructivist narrative as to the approach to diplomatic behaviors at the cultural level. Morocco conducts cultural diplomacy in perfect correlation with its constitutional cultural constancy.

Key words: Public diplomacy- cultural action -soft power – influence- diplomatic doctrine- foreign policy

Introduction

Dans la littérature des relations internationales, la quête de puissance par les États, selon un postulat proprement réaliste, a longtemps privilégié les déterminants objectifs de la puissance : force de frappe, démographie et croissance économique qui sont des éléments considérés comme ingrédients indispensables à la puissance. En revanche, l'approche libérale a privilégié la pertinence d'autres facteurs dans le positionnement et le rayonnement des États, en l'occurrence le facteur culturel. Cela dit, la pratique diplomatique, elle-même, a subi une évolution sensible à travers l'histoire des

relations internationales. Conçue comme un instrument de la conduite de la politique étrangère d'un État, la diplomatie revêt trois dimensions majeures : la première dimension, étant proprement politique, est liée à tout ce qui concerne la perpétuation et la croissance de l'entité étatique, dans le cadre d'une société internationale où s'entretiennent, entre ses membres, des relations de conflit ou de coopération. La deuxième dimension est à vocation économique, répondant ainsi à la thèse de fonctionnalité et d'interdépendance des uns par rapport aux autres, afin de subvenir mutuellement aux besoins de développement et de croissance du système international.

Enfin, la troisième de ces dimensions est d'ordre culturel : à travers l'aspect culturel, les peuples et leurs gouvernants estiment que leur culture et leurs innovations contribuent à la réaffirmation de leur positionnement international et de leur rayonnement dans le monde.

La culture a été toujours l'objet de considération comme facteur déterminant de la puissance et un vecteur de rayonnement et de prestige à l'étranger. Dans l'histoire moderne, la France est le premier pays qui a mis en valeur la politique culturelle au cœur de sa diplomatie, depuis des siècles, en accordant une place prépondérante, au sein de sa politique étrangère, à la diffusion des valeurs et de la culture française. Depuis, la prise en compte de la dimension culturelle dans la reformulation de la politique étrangère des États, cette dernière n'a cessé de se développer, en intégrant d'autres formes de diplomatie appelée *Diplomatie publique*¹, dont le terme est inventé en 1965, par l'Américain Edmund Gullion, un ancien diplomate et académicien à la Fletcher School of Law and Diplomacy à Boston. Cette expression s'entend comme une diplomatie destinée à tout le public et aux populations des pays étrangers. En effet, concernant l'attribut « publique », il ne s'agit nullement d'une opposition à la diplomatie dite « privée » ou « secrète », condamnée par l'éthique de la pratique diplomatique, telle que reconnue par la convention de Vienne de 1961 sur les

pratiques diplomatiques entre les pays². Toutefois, il est à nuancer que la dénomination de cette diplomatie publique est assez récente, et que son existence est considérée comme pratique, depuis le IV^e siècle, tel le déploiement d'un projet ayant pour but d'influencer politiquement une population étrangère ou de mener une expansion idéologique hors de ses frontières, d'après les fameux écrits sur la stratégie du tacticien Énée (IV^e siècle av. JC) ou de Sun Tsu³.

Les politologues Philippe Braillard et Mohamed Reza Jallili⁴ ont insisté sur le rôle déterminant du facteur culturel dans les constellations géopolitiques. Indéniablement, la culture est forcément à l'origine des constructions des organisations régionales, par exemple, l'Organisation des Nations unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO), l'Organisation de la Ligue arabe (LA) ou l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) ou encore l'Organisation Islamique pour l'Éducation, la Culture et la Science (ISESCO), dans lesquelles le Maroc est un membre à part entière. La corrélation entre la culture et la diplomatie n'a jamais été aussi forte que de nos jours. Le retour de l'identité culturelle a été de plus en plus revendiqué par les États sur la scène internationale.

¹ Lequesne, C. (2012). La diplomatie publique : un objet nouveau?, *Revue Mondes*, 1 (11), 9-12 <https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/fl5freiag9ag9461v27ld3tf5/resources/pages-de-mondes-11-fr-en.pdf>

² Jeannesson, S. (2012). Diplomatie et politique étrangère de la France contemporaine : un bilan historiographique depuis 1990. *Histoire, économie & société*, 2 (2), 87-98. <https://doi.org/10.3917/hes.122.0087>

³ Huyghe, F. (2018). De la diplomatie publique à la guerre du vrai. *Hermès, La Revue*, 2 (2), 192-197. <https://doi.org/10.3917/herm.081.0192>

⁴ Braillard, P et Djalili, M-R. (1988). *Les relations internationales*, PUF, Que sais-je ?, Paris, , 121 pages.

I-Une approche théorique de la diplomatie culturelle

La mise en valeur de la culture dans la diplomatie se matérialise par un ensemble d'actions diplomatiques entreprises qui, à la différence de la diplomatie classique ou traditionnelle, font appel à des acteurs n'appartenant pas forcément au corps diplomatique. La diplomatie culturelle du Maroc est une diplomatie qui s'articule autour de deux aspects : culturel et cultuel. Elle embrasse le domaine scientifique, éducatif, artistique, ainsi que le volet spirituel et religieux. Ces deux dimensions sont très exploitées par la diplomatie culturelle du Maroc dans certaines aires qui partagent les mêmes doctrines fondamentales de la religion, comme l'atteste l'orientation de la diplomatie marocaine en l'Afrique, notamment, subsaharienne.

La diplomatie culturelle, que le Maroc conduit, opère de façon intense dans le champ africain, en cherchant à asseoir son repositionnement régional via la coopération culturelle dans le domaine universitaire de la recherche et du développement des capacités⁵. L'autre aspect de la diplomatie culturelle marocaine est la diplomatie spirituelle qui couvre un champ spécifique qu'est la religion. Dans le cas du Maroc, la diplomatie religieuse fait partie consistante de la diplomatie culturelle, car la culture islamique bien intégrée dans la culture marocaine qui se définit, elle-même, comme

diversifiée, est multiethnique⁶. Si la diplomatie culturelle menée par certaines puissances, comme la France a abandonné l'aspect religieux dans leur action extérieure, le Maroc, cependant, fait de la religion de l'islam modéré un atout incontournable pour exercer son *Soft Power*⁷. La stratégie du Soft Power Marocain se matérialise en une diplomatie multidimensionnelle à la fois économique, politique, sociale et culturelle. Dans ce qui suit abordera la dimension culturelle de la diplomatie marocaine, en examinant ses instruments.

A - Diplomatie culturelle, une notion à trois concepts

L'étude sémantique de la diplomatie culturelle sert à appréhender la définition de la portée de cette notion⁸. Celle-ci, aussi large, combine deux concepts à connotation contrastée ; culturelle et diplomatique, un aspect proprement interne et l'autre externe⁹. Aussi, faut-il comprendre quelles sont les orientations qui la déterminent et comment cette diplomatie culturelle s'opère sur le terrain. Dans ce qui suit, on s'attelle d'abord à clarifier la notion de la diplomatie culturelle des autres concepts connexes, ensuite on tâchera d'étudier comment s'articule la diplomatie culturelle entre la politique extérieure d'un État et sa politique

⁵ Koubi, F. (2021) The Moroccan cultural action in sub-saharan Africa for a peaceful Space. IFIMES institute.

⁶ Koubi, F. (2021) The Moroccan cultural action in sub-saharan Africa for a peaceful Space. IFIMES institute. 20 mars 2021.

⁷ Koubi, F. (2021). The Moroccan cultural action in sub-saharan Africa for a peaceful Space. IFIMES institute, mars 2021.

⁸ Badel, L. (2009). Introduction À La Diplomatie, *Les Cahiers Irice*, 1 (3), 5-19. <http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2009-1-page-5.htm>

⁹ Koubi, F, *op cit*

intérieure, en mettant en exergue ce qui se passe dans le cas du Maroc.

Faisant partie des relations internationales, la diplomatie culturelle n'a été prise en considération dans les travaux des historiens qu'après la deuxième guerre mondiale. Le cas est valable pour le Maroc comme pour d'autres pays qui ont marqué l'histoire par leur activité culturelle extérieure, en l'occurrence la France. Il est à souligner que le facteur culturel dans les relations extérieures d'un État a été pensé en premier par l'historien Pierre Renouvin en 1948, dans son essai l'« Histoire culturelle des relations internationales ». En effet, la diplomatie culturelle en tant qu'objet d'étude est relativement récente, mais très ancienne comme pratique ; elle englobe un ensemble d'actions entreprises par les États pour faire rayonner leur modèle au-delà des frontières.

La « diplomatie culturelle », souvent assimilée à « l'action culturelle extérieure » ou à la politique culturelle internationale, est le résultat d'une confusion due au chevauchement sur le champ culturel de plusieurs acteurs. La définition de ces deux concepts apportera un éclaircissement méthodologique, nécessaire à la compréhension de la complexité de la thématique de la diplomatie culturelle, et permet d'élucider la complexité que renferme cette définition et la spécificité qui doit marquer la pratique de chaque État, et qui distingue cet État des autres. En effet, la diplomatie culturelle est l'ensemble des opérations décidées et mises en place dans le cadre d'une politique étrangère donnée où, de toute évidence, le ministère des affaires étrangères en est le superviseur et également

l'opérateur via ses intermédiaires ou ses agents, dans le cadre d'un réseau diplomatique. Lorsque des acteurs locaux ou privés s'invitent au champ diplomatique, ils doivent passer par le canal diplomatique pour qu'on qualifie l'action de diplomatie culturelle, sinon on serait dans la case de la pratique diplomatique ouverte à différents acteurs qui entreprennent des initiatives relevant de ce qu'on appelle une diplomatie parallèle. Parmi ces pratiques diplomatiques, on cite l'action culturelle extérieure, celle qui désigne « l'ensemble des opérations ou des œuvres culturelles ou d'enseignement orchestrées par l'État, sous l'égide de divers partenaires, pour servir sa politique étrangère ».¹⁰ Cette dernière est souvent menée par une multitude d'acteurs publics ou privés, en dehors d'un cadre exclusivement diplomatique.

De ces définitions surgit l'idée que l'action culturelle extérieure apparaît plus générale, alors que la diplomatie culturelle a une portée plus stricte et précise. Ce constat risque d'être remis en cause à l'heure actuelle où les chancelleries occidentales mettent l'accent, dans leur action, sur tous les éléments constitutifs d'un facteur de puissance, dont l'exploitation permet d'asseoir un positionnement au-delà des frontières.

Les études sur la diplomatie culturelle confirment que les premières structures culturelles intégrées aux institutions

¹⁰ Dubosclar. A. (2002) Les Principes de l'action culturelle de la France aux Etats-Unis au XX^{ème} siècle : Essai de définition. *Entre rayonnement et réciprocité, contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle*, Publication de la Sorbonne, p 25

diplomatiques ont vu le jour en France au XIX^e siècle¹¹, suivies par les chancelleries allemandes, puis par les Britanniques qui ont créé, à l'image des alliances françaises, leur propre modèle du *British Council* en 1934. Quant aux Américains, ils n'ont établi le poste de responsable culturel, au sein des ambassades, que vers 1938. L'intégration du culturel dans la politique étrangère va toucher tous les États dans leurs relations bilatérales et aussi multilatérales avec la création, en 1945, de l'institution onusienne de la culture et de la science UNESCO, qui naturellement a choisi pour siège la capitale française, Paris.

B- Le déterminisme culturel de l'outil diplomatique

Le recours à la culture comme outil diplomatique est conçu par les États de façon à répandre leur modèle dans le monde. L'intégration de la culture comme élément constitutif de la politique étrangère tient compte des paramètres et objectifs, tels que la langue, la religion, l'histoire et les coutumes, lesquelles constituent soit une représentation idéologique, soit un

¹¹La politique culturelle extérieure de la France dispose d'un large réseau d'établissements culturels français qui intervient dans plusieurs domaines d'action à l'étranger, définis par la feuille de route du ministère des Affaires étrangères et vont de la création artistique, au Patrimoine, Médias et industrie culturelle, ainsi que les échanges culturels. La France est présente à travers deux bras culturels, l'un étatique, les instituts français à l'étranger rattachés aux ambassades avec des relais régionaux, et également à travers un bras multilatéral qu'est l'Organisation de la Francophonie et ses organes subsidiaire, notamment la conférence francophone des ministres de l'éducation (CONFEMEN) ou également l'agence universitaire de la francophonie (AUF).

comportement vis-à-vis des autres États. Les mêmes éléments peuvent être instrumentalisés pour favoriser les rapports de coopération entre les États, ou, au contraire aviver les rapports conflictuels. Ce constat soutient l'idée de la pertinence de la portée réelle de la culture dans la politique étrangère et de sa nécessaire corrélation avec la formulation de la politique étrangère et se définit à travers l'intérêt national de l'État.

La reconnaissance de l'importance stratégique de la culture, dans la politique étrangère des États, a été mise en exergue par Joseph Nye en 1990, à travers la définition du concept du *Soft Power*, comme la capacité des États à influencer le comportement d'un acteur international. Depuis, plusieurs travaux académiques ont intégré la dimension culturelle comme levier stratégique dont se servent les États pour disputer leurs zones d'influence. L'idée de la place de la culture comme pourvoyeur de capacité d'influence a été confirmée lors du *Sommet de Johannesburg sur le développement durable au 21^e siècle*, en 2002, qui a consacré à la culture sa place au même titre que l'économie et l'écologie, en tant que piliers de repositionnement mondial.

A l'heure des basculements géopolitiques actuels, les États sont à la quête de puissances alternatives qui ne reposent plus uniquement sur les déterminants objectifs de la puissance traditionnelle (force militaire, économique ou stratégique). Les États sont plus attirés dans leur jeu de puissance sur la force de séduction pour influencer le comportement des États et la culture figure

l'outil le mieux instrumentalisé ainsi que les idées demeurent les principaux atouts¹².

Bien qu'il existe, à l'heure actuelle, un grand débat sur sa nature précise, la diplomatie culturelle peut s'entendre selon la définition du politologue Cummings comme l'échange d'idées, d'informations, d'art et d'autres aspects de la culture, parmi les nations et leurs peuples afin de favoriser une compréhension mutuelle qui peut être plus un échange à double sens qu'un échange à sens unique. C'est le cas, lorsqu'une nation concentre ses efforts sur la promotion de la langue nationale, en expliquant ses politiques et son point de vue, ou en « racontant son Histoire » au reste du monde¹³.

La diplomatie culturelle est conçue à travers ce raisonnement comme une diplomatie d'influence, en étant un outil de *soft power* et un instrument de la diplomatie publique. La diplomatie culturelle est donc intrinsèquement liée à l'idée de défendre l'intérêt national et de faire connaître le pays culturellement dans des sphères où il cherche à se positionner, tout en établissant des relations de confiance et de compréhension mutuelle avec l'étranger. Ainsi, quand on parle de diplomatie culturelle en Afrique subsaharienne, il importe de préciser la valeur intrinsèque de cet espace dans la définition de la profondeur stratégique du Maroc. A travers

le maintien d'une diplomatie culturelle active, dans cet espace sous régional, le pays assure la visibilité nécessaire à son rayonnement et renoue avec les liens ancestraux dans cette zone.

La politique étrangère est déterminée, d'après Pierre Renouvin et J. -B. Duroselle, par ces « forces profondes » ou forces matérielles, qui constituent les facteurs objectifs d'ordre géographique, démographique ou économique¹⁴. À côté de ces forces profondes, on reconnaît l'existence d'autres facteurs symboliques, qu'il s'agisse de forces spirituelles ou du nationalisme... L'existence de ces deux tendances qui pèsent sur la formulation de la décision en politique étrangère a été analysée dans plusieurs écrits et on a trouvé leur clé de compréhension dans des approches théoriques d'analyse de la politique étrangère. Dans le cas de ce sujet, consacré à la diplomatie culturelle et spirituelle du Maroc, il convient de souligner que l'approche réaliste n'apporte pas la seule grille de lecture de la diplomatie marocaine, en la plaçant dans un cadre proprement pragmatique où la recherche de profits et la préservation de l'intérêt national priment sur toutes les autres considérations. D'où l'utilité de conduire un raisonnement selon le paradigme de la théorie constructiviste, afin de placer le Maroc dans son environnement régional et d'établir le rapport entre la décision en politique étrangère et le sentiment national de la population. Ainsi, la politique étrangère prend en considération également

¹² Lane 2011, cité in Rapport évolutif, *La diplomatie culturelle : levier stratégique au cœur des luttes d'influence?* p 2, 2012,

http://www.leppm.enap.ca/leppm/docs/Rapports_culture/Rapport_%C3%A9volutif_Culture_11_final2.pdf

¹³ Cummings, M. (2003). Cultural diplomacy and the United States government ; A survey Washington DC, Center for Arts and culture.

¹⁴ Renouvin, Duroselle. (1964). Introduction à l'histoire des relations internationales. Armand Colin.

l'appartenance du Maroc à un espace régional et partage avec d'autres un ensemble de valeurs et de points communs, qui permettent d'influencer le cours de sa diplomatie.

II- Un essai analytique de la diplomatie culturelle marocaine

La politique étrangère au Maroc est, comme toute politique étrangère, construite à travers un processus décisionnel bien défini, répondant aux contraintes institutionnelles de l'État. Les acteurs, qui interviennent dans la formulation de la politique étrangère au Maroc, sont l'institution royale et le ministère des Affaires étrangères. Ce sont les acteurs traditionnels de la politique étrangère définis par la constitution marocaine et dont l'impact sur le cours des relations extérieures est très dépendant de leur intervention. Néanmoins, la décision en politique étrangère est fortement tributaire de l'institution royale, dans la mesure où les discours et messages royaux orientent la politique étrangère. La diplomatie marocaine est construite à travers la mise en application des instructions royales dans la matière. Le ministère des affaires étrangères demeure un ministère régalien, mais dont l'action est fortement dépendante de l'institution royale¹⁵.

¹⁵Abourabi, Yousra, « Le Maroc au présent - Les relations internationales du Maroc : Le Maroc à la recherche d'une identité stratégique », in Dupret BADOIN et ALL, *Le Maroc au présent : D'une époque à l'autre, une société en mutation*, éd. Centre Jacques-Berque, Casablanca, 2015, p. 569-604

A- Les fondements doctrinaux de la diplomatie culturelle

La construction de sa politique étrangère s'est faite en tenant compte de ces deux constats. L'objectif premier de cette politique étrangère tenait à renforcer l'idée de l'État – nation et se positionner au sein de son sous-ensemble régional. Pris en étau entre un régime algérien qui ne cesse d'accroître son hégémonie sous l'exploitation de l'étiquette révolutionnaire et une vague de nassérisme qui galvanise les Arabes, le roi Hassan II a trouvé l'issue en se référant à l'identité religieuse. Celle-ci servait à maintenir la cohésion nationale du peuple marocain, autour d'un lien fédérateur qu'est la religion musulmane. Comme l'exprimait Michel Rousset par la légitimité religieuse du statut de commandeur de croyant, le roi se place au-dessus des forces politiques et renferme une qualité sacrée et intouchable, capable de fédérer les foules. Le recours à l'identité religieuse serait utilisé, en même temps, comme un repère d'identification dans un monde arabo-musulman où la religion est une ligne de conduite dans la vie quotidienne et afin de contrer, à la fois, toute tentative de socialisation ou de contagion du modèle voisin. Le Roi Hassan II avait fait de la dimension religieuse un moyen de politique extérieure, en appelant à la création de l'organisation de la conférence islamique (OCI) en septembre 1969, dans laquelle il préside le comité *Al Qods*, c'est-à-dire *Jérusalem*.

Comme signalé ci-dessus, la politique étrangère est dictée par des déterminants géopolitiques et géoéconomiques ou

géoculturels qui impactent son comportement international et régional. Les conditions de l'environnement marocain affectent le zèle de sa diplomatie. Selon la conjoncture, le pays est appelé à adopter une posture défensive ou offensive. On note que le Maroc a opté pour une diplomatie très active qui s'accorde avec une reformulation de la politique étrangère, sous l'actuel souverain qui dès son accession au trône, a fait de l'Afrique une des priorités de sa politique extérieure, afin de contenir les velléités du voisin hostile, assurant ainsi un continuum des fondamentaux en politique étrangère. Pour défendre son intégrité territoriale, le Maroc est contraint de consolider ses liens avec son voisinage africain, et d'étendre sa diplomatie au-delà des zones d'influence traditionnelles en puisant dans tous les facteurs prometteurs de sa projection, y compris ses atouts culturels.

Le système décisionnel en politique étrangère du Maroc répond à une équation entre la construction de l'État nation et le maintien de son positionnement international. Il obéit à la logique de l'instrumentalisation des fondements communs avec son environnement régional pour asseoir sa place. Donc, les choix diplomatiques du Royaume se sont développés dans un contexte marqué par les bouleversements géopolitiques qui ont façonné la reconfiguration de la région. Dès l'intronisation du Roi Mohamed VI, la place de l'Afrique dans la politique étrangère est substantielle et répond à un impératif géopolitique et l'intérêt national est au cœur des relations Maroc/Afrique. Toutefois, c'est au lendemain du 11 septembre 2001, à peine deux ans après l'accession de Mohamed VI

au trône, que la diplomatie marocaine alla mettre en avant la dimension culturelle, dans laquelle la religion n'est pas moins présente. La gestion de la politique étrangère par l'institution royale se réactualise, en s'ajustant sur le modèle décisionnel de ses ancêtres, mettant à jour la tradition « sultanienne » marocaine. Cette pratique s'articule autour d'un décideur principal qu'est le souverain, qui incarne la volonté collective de la communauté à travers son statut constitutionnel de Commandeur de Croyants.

Si on admet que le processus décisionnel est axé sur l'acteur central qu'est le Roi, il n'est cependant pas l'unique décideur. L'analyse de la politique étrangère au Maroc relativise l'idée du décideur unique, elle défend en revanche l'idée d'un système de décision hiérarchisé, dans lequel le souverain se trouve au sommet et les acteurs dans une position subalterne, avec des prérogatives et des capacités d'action différentes, selon le cadre politique ou juridique dont ils disposent et la place qu'ils occupent sur le champ politique. Cette figure d'interaction dans le système décisionnel en politique étrangère correspond à la conception de Graham Allison¹⁶, développée ensuite par Charles-Philippe David¹⁷, qui explique que « la politique étrangère n'est pas l'apanage d'un seul homme d'État, car celui-ci ne

¹⁶ Gramham, A. (1969). Conceptual models and Cuban missile crisis. *American Political Science Review*, 43(3), 689-718, cité par Battistella. (2015), *op cit*

¹⁷ David. Charles-Phillipe. (1994). *Au sein de la Maison Blanche : la formulation de la politique étrangère des États Unis, de Truman à Clinton*, Québec, Presses de l'université de Laval et Presses Universitaires de Nancy, 521p

constitue que le sommet de l'appareil gouvernemental, défini comme un conglomérat d'organisations administratives, plus ou moins corporatistes, à l'esprit de clocher bien développé, tant bien que mal coordonnées entre elles, et agissant moins en fonction des instructions gouvernementales ou stratégie globale ou encore des objectifs à long terme, plutôt que des routines ou des procédures préétablies pour résoudre essentiellement des problèmes à court terme¹⁸ » .

Concrètement, la politique étrangère marocaine dans son processus décisionnel répond à la logique de Graham Allison dans sa deuxième version d'analyse du processus de décision en politique étrangère, qui a rejoint la thèse de Snyder, Bruck et Sapin, selon lesquels, seuls les détenteurs de responsabilités officielles au sein d'un gouvernement doivent être considérés comme décideurs ou acteurs, en distinguant, à ce titre, les acteurs majeurs des acteurs mineurs¹⁹. Le Roi, dans sa prise de décision en politique étrangère est entouré d'un ensemble d'acteurs (conseillers) qui apportent leur pierre à l'édifice, mais sans sortir du cadre général et de la tendance principale de la diplomatie marocaine. Cette figure est décrite par El Houdaigui dans sa thèse sur l'analyse de la politique étrangère comme la présence d'une unité décisionnelle centrale constante (le souverain et son entourage), responsable de la diplomatie,

secondée par une unité décisionnelle subordonnée (L'administration et le parlement), qui est confinée dans sa fonction exécutive, et dernièrement une autre unité décisionnelle, représentée par les partis politiques ou encore les acteurs économiques et la société civile)²⁰.

Les orientations en matière de politique étrangère, introduites par le Roi, sont véhiculées à travers les messages et les discours royaux, prononcés dans des occasions à portée internationale ou régionale. Le message royal adressé à la première conférence des ambassadeurs, en août 2013, a porté une refonte et un nouvel essor à la diplomatie marocaine. Le message tend à dynamiser la diplomatie marocaine, en la redéfinissant à travers la place qu'elle occupe dans la région et dans la position à laquelle elle aspire dans le monde. Ce discours réformateur de l'action diplomatique a consacré une grande partie à la diplomatie africaine qui demeure l'une des priorités de l'arsenal diplomatique marocain. Le souverain ayant affiché, dès les premières années de son règne, un intérêt particulier pour le continent, multipliant ainsi les visites d'État à de nombreux pays avec lesquels il a lancé de vastes programmes de coopération. L'idée est de consolider la visée africaine du Maroc et de la hisser au niveau de la priorité diplomatique. Au terme de ce discours de 2013, qui représente le cadre référentiel de la nouvelle diplomatie marocaine, le souverain souligna l'impératif de promouvoir la diplomatie culturelle au même titre que la

¹⁸ Battistella, D (2012). *Théories des relations internationales*, 4^{ème} édition, Paris, Presse de Science Po, p 393

¹⁹ Snyder, Bruck and Sapin, (1962). *Foreign policy decision-Making, An approach to study of international politics*, New York, the Free Press, p.99, cite par Battistella, *op cite*, p 397

²⁰ El Houdaigui, (2007). *La politique étrangère sous le règne de Hassan II: acteurs, enjeux et processus*, L'Harmattan, 23, p 20.

diplomatie économique. Cela établit une refonte ou plutôt une réaffirmation de la pratique diplomatique du Royaume.

En effet, la diplomatie marocaine culturelle en Afrique ou ailleurs, repose sur l'idée du *soft power*. L'exploitation des atouts culturels, dans la diplomatie, demeure incontournable pour le Maroc qui incarne une image du leadership régional, en matière d'offre de la coopération, en matière de formation académique et professionnelle et aussi l'image du leadership religieux du Commandeur des croyants avec l'offre de formation théologique diversifiée, sollicitée par plusieurs pays notamment les subsahariens.

B- La diplomatie culturelle marocaine : Portée globale avec focus sur l'Afrique

Comme l'expliquent les études de J. Rosenau, la politique étrangère est souvent en concordance avec la politique intérieure et, dans les régimes démocratiques, elle doit correspondre aux attentes de l'opinion publique. Cette analyse a été reformulée et approfondie par le spécialiste français Marcel Merle²¹. Ce schéma qui n'est pas en effet applicable à toutes les situations et pour cause à l'opinion publique, ne conçoit pas les actions extérieures des gouvernants comme une priorité, quoique l'existence d'une tradition en politique étrangère de leur pays puisse conditionner le comportement du chef de l'État.

²¹ Merle, Marcel. (1976). Politique intérieure et politique extérieure, *Politique étrangère*, 41(5), IFRI, pp. 409-421

Comme on l'a vu ci-dessus, la complexité de la décision en politique étrangère est redevable aux résultats des interactions entre les différentes unités organisationnelles qui composent le processus décisionnel dont le rapport de force est irréfutable. Cependant, si on se réfère au cas marocain, le Roi, aux termes de la constitution, est le représentant suprême de la nation, donc il peut agir en cette qualité et définir le choix du peuple arbitrairement, en matière de politique étrangère, sans être contesté. La participation du Parlement en tant qu'institution représentative du peuple marocain, vient aussi jouer un rôle dans l'action extérieure qui prend en considération les intérêts de la nation. Cette articulation entre les deux institutions n'a jamais connu, dans l'histoire du Maroc, un incident de confrontation des positions respectives des institutions royale et parlementaire. L'explication ne demeure pas, pour autant, dans une superbe entente entre le Roi et le Parlement, mais surtout dans la convergence et l'unanimité des deux institutions sur la conception de l'intérêt de la nation et le choix diplomatique à l'extérieur.

Partant de ce cadre d'analyse, il est évident qu'il existe une corrélation entre l'action extérieure du Maroc et sa politique nationale. Ainsi, dans la politique publique menée par le gouvernement marocain, il existe un certain nombre d'actions qui visent la promotion de la culture et le rayonnement de la culture marocaine à l'étranger. Cette ligne directrice, dans le programme gouvernemental, est mise en application grâce à l'intervention de trois départements ministériels clés. D'abord le Ministère de la culture, le Ministère des Affaires étrangères

et également le Ministère des affaires islamiques.

Pour marquer l'articulation entre les décisions qui sont prises, au niveau national, et la manière dont la diplomatie culturelle fonctionne et se situe par rapport à sa position extérieure, on se réfère à certaines actions qui ont été menées avec une grande symbolique. D'abord, après l'inauguration du Musée d'art contemporain, en octobre 2014, à Rabat, la capitale du Maroc a eu un programme d'ouverture consacré à des artistes étrangers, ce qui établit le choix de l'ouverture culturelle du Maroc. La politique culturelle marocaine dans son ambition de rayonnement est également ouverte à toute autre culture. Durant les deux premières années de sa vie, ce Musée d'art Moderne a organisé des expositions d'art antique, dédiées au bronze romain. Ces exemples consacrent, selon la diplomatie marocaine, l'ouverture volontariste de la culture marocaine

A l'intérieur, le Maroc recourt à l'utilisation des symboles culturels qui concrétisent au mieux sa vocation d'ouverture culturelle. Ainsi, pour la construction de son grand Théâtre de Bouregreg, il a choisi l'artiste irakienne Zahra Hadid, et c'est là une décision qui n'est pas dénuée de symbolisme, sinon elle traduit un message politique qui rend hommage à la femme irakienne et à la modernité. Ce théâtre demeure la dernière œuvre de l'artiste²². En

²²Radi, Lamiae, « Diplomatie culturelle, quel bilan ? », Allocution Colloque sur la diplomatie marocaine " Réalisations et perspectives ", à l'occasion du 60^{ème} anniversaire de la diplomatie marocaine, 2016.

matière de politique culturelle interne, le Maroc a mis en place un programme de réhabilitation des lieux de culte sur son territoire. Il a été notamment décidé la restauration de toutes les synagogues, les cathédrales et les églises au Maroc. La réhabilitation des sites culturels au Maroc permet de les transformer en centres culturels favorable au dialogue inter-religieux. Ces exemples représentent l'illustration de ce que des actes de politique interne peuvent avoir comme incidence sur la politique extérieure, via le message porté par la diplomatie culturelle.

Le plan stratégique du ministère de la culture marocaine²³ s'est tracé, comme objectif, la promotion de la diplomatie culturelle, tout en se munissant d'outils et de moyens pour renforcer son action. A ce titre, le Ministère appuie la représentation du Maroc à l'étranger dans les manifestations culturelles internationales, favorisant ainsi la voie de la diplomatie culturelle dans le maintien des relations avec d'autres pays, autour des thématiques culturelles. La participation du ministère de la culture via sa politique publique à l'exportation de l'image d'un Maroc, qui encourage la création artistique,²⁴ est en elle-même une

²³ Le plan stratégique national de la culture appelé « Stratégie 2020 » a été présenté par le Ministre de la culture au public en Juillet 2014, il est décliné en quatre axes : La culture de proximité ; la promotion de la place des créations et les artistes ; Raviver le patrimoine culturel ; finalement promouvoir la diplomatie culturelle. L'enveloppe consacrée à la mise en œuvre de cette stratégie est de 40 Millions de dirhams équivalents de 3.6 millions euros. Comparé avec le salon international du livre de Casablanca dont le budget est proche de 100 mille euros.

²⁴Mohamed Amine SBIHI, Ex- ministre de la culture, propos recueillis par Siham Jadraoui lors d'un entretien dans le quotidien : « aujourd'hui le Maroc »

démonstration nette du rôle que joue la politique du Ministère de la culture dans la promotion de la diplomatie culturelle. Avant le lancement du plan d'action Culture 2020, le ministère de la culture coordonnait son action avec celle du ministre des affaires étrangères, afin de permettre, à la diversité du patrimoine culturel marocain, de bénéficier de l'aide des canaux diplomatiques et d'assurer, en même temps, le rayonnement de ce bien national. Cette coopération a débouché sur la création, en 2009, de deux instituts marocains²⁵ à l'étranger, et sur d'autres qui sont en phase de projets. Ces instituts ont pour objectif de « faire connaître et apprécier la culture et la civilisation marocaines²⁶», cette initiative diplomatique vise également à faire rayonner la culture marocaine à l'étranger et « montrer la vitalité culturelle que connaît notre pays depuis, au moins, une dizaine d'années²⁷ ».

du 2 Février 2012, disponible sur le lien : <http://aujourd'hui.ma/focus/mohamed-amine-sbihi-nous-avons-besoin-dun-plan-strategique-a-linstar-des-autres-plans-tels-le-plan-maroc-vert-la-vision-2020-en-tourisme-81367>, consulté le 23 Avril 2017.

²⁵Dar Al Maghrib ou *Maison du Maroc*, établissement à caractère culturel créé par le Ministère des Affaires étrangères et dépend de la direction de la coopération culturelle, en attendant l'implantation de ces instituts dans plusieurs villes européennes : Bruxelles, Montréal, Tunis, Tripoli, Barcelone et Amsterdam, et bientôt dans les capitales de l'Amérique latine. Le lancement des travaux de la Maison culturelle du Maroc en France a été amorcé en 2014 à Paris et ouvrira ses portes en 2019.

²⁶Moulay Smail Lamghari Moubarrad, directeur de l'action sociale et culturelle du Ministère des Affaires étrangères marocain.

²⁷Pour plus de développement sur l'activité de cette maison culturelle voir le lien : <http://www.marocainsdumonde.gov.ma/fr/le-minist%C3%A8re/dar-al-maghrib>

C- La dimension spirituelle comme substrat culturel

Le deuxième acteur qui intervient dans la politique culturelle est le Ministère des Habous²⁸ et des affaires islamiques. Il est à noter également que la conduite de la politique du Roi, en tant qu'*Emir el Mouminine* ou commandeur des croyants, est centrée sur un axe principal, qu'est l'Islam modéré du juste-milieu. Un Islam spirituel qui s'oppose à une pratique ritualisée. La diplomatie culturelle porte donc dans son message la vision de la politique intérieure prônée par le roi qui consacre l'Islam du juste milieu, comme religion d'État. L'intervention de l'État dans le champ religieux, en tant que responsable de l'encadrement de l'exercice du culte, est une tradition marocaine qui trouve son utilité dans l'immunisation de la société marocaine contre la pensée extrémiste fondatrice du terrorisme²⁹.

La politique publique marocaine dans le champ religieux est articulée autour d'un double objectif : la préservation du modèle de l'Islam modéré et la tolérance entre les religions. Cette ligne directrice de la politique intérieure répond à une exigence doctrinale de la religion marocaine qui se définit selon la constitution marocaine dans un Islam modéré sur le rite malékite

²⁸ Le terme Habous désigne dans le droit musulman l'ensemble des biens inaliénables légués à l'Etat

²⁹Discours du Ministre des affaires islamiques marocain lors de l'ouverture Intervenant à l'ouverture d'une conférence sur "Production d'un discours différent pour faire face aux idéologies extrémistes", organisée par l'Institut Mohammed VI de formation des imams et prédicateurs et l'Université euro-méditerranéenne en Slovénie, le mercredi 6 avril 2016 à Rabat.

achaarite. Malékite en référence au malékisme, la doctrine sunnite qui prône l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie quotidienne des musulmans. Et l'achaarisme, qui est le courant de pensée musulmane qui exige la rationalité et le raisonnement logique dans l'interprétation du texte religieux (Coran).

La constitution stipule que cette typologie de l'islam modéré est une constante du Royaume du Maroc, au même niveau que le régime monarchique et l'intégrité territoriale. Considérant ces exigences, la conduite de l'action publique tient à restructurer l'organisation du champ spirituel. Dans ce sens, le Maroc accorde une importance particulière à la formation des imams et des prédicateurs religieux, au moyen desquels il véhicule les connaissances et les valeurs de l'Islam modéré, car ils doivent adopter et adhérer au discours prôné par l'État, afin de lutter contre toutes les tentatives de déviation de la religion à travers les récits de la haine et de l'obscurantisme. La politique nationale en matière religieuse a également réglementé le champ des sciences religieuses, en désignant une instance d'oulémas - des personnes reconnues pour leur érudition en matière de la religion musulmane - à laquelle on a attribué l'exclusivité de l'émission des fatwas « jurisprudence musulmane »³⁰.

L'encadrement du culte est le moyen principal sur lequel s'appuie le Maroc dans

³⁰La *Fatwa* est un avis juridique dans la religion musulmane, qui émane d'un spécialiste de la loi islamique. Cet avis concerne une question particulière de la vie quotidienne ou de la pratique religieuse, sur laquelle la jurisprudence islamique est peu claire.

la lutte contre la violence et l'extrémisme, qui exploitent les lacunes dans ce champ et agissent sur les consciences faibles. Le décideur politique marocain conçoit le rôle de la religion comme un promoteur des valeurs de modération, de pacification et de tolérance. Cette vision interne trouve son écho à l'extérieur des frontières par la voie de la coopération internationale dans la promotion du dialogue interreligieux et la diffusion de la culture de la tolérance. Agissant sur les causes dites profondes du terrorisme, le Maroc apporte une contribution par moyens non-sécuritaires à la lutte contre le terrorisme et apporte son concours à des pays désirant opter pour ce choix dans la formation des cadres religieux et dans la reprise en main des enseignements, dans ce champ par l'État.

Il faut tout de même constater l'imbrication entre religion et diplomatie culturelle pour montrer la pertinence de la section consacrée à la diplomatie religieuse ou spirituelle du Maroc en Afrique, notamment subsaharienne. En France, et dans d'autres pays européens, on a connu des périodes de forte mobilisation de la diplomatie culturelle où la religion représentait une partie consistante de l'action extérieure et cela a continué jusqu'au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Cependant, vers la moitié du siècle dernier, la France a fait sortir ses acteurs religieux du jeu de la diplomatie culturelle. La sécularisation a touché un grand ensemble de diplomaties culturelles européennes pour un certain nombre de raisons. Le déclin du facteur religieux de la diplomatie culturelle, au profit d'institutions scientifiques séculières, est tributaire d'abord de la réaction des populations

locales et des exigences de l'époque moderne³¹. L'explication du retrait de l'acteur religieux de la diplomatie culturelle occidentale et notamment française, n'est pas liée systématiquement à la laïcisation de l'État, la cause essentielle réside, en effet, dans le refus des sociétés locales d'accueillir des missionnaires étrangers qui diffusaient un message religieux moins adapté aux identités nationales locales, ou qui menaçaient la cohésion sociale chez elles³². C'est pour cette raison que les Grecs avaient procédé à la rupture de leurs relations avec le réseau missionnaire français et italien, afin de conserver leur culture chrétienne orthodoxe. Cependant, de nombreux établissements sont restés à condition de se conformer à la loi grecque de 1930, qui les oblige à respecter la spécificité de la Grèce en imposant des conditions de recrutements strictes. La diplomatie française, cherchant à s'adapter à l'État laïc, trouva le moyen de la diplomatie culturelle dans l'instrumentalisation du modèle universitaire français comme arme scientifique d'attraction dans le monde francophone.

La particularité de la diplomatie culturelle laïcisée est naturellement différente de la pratique de la diplomatie culturelle d'un pays comme le Maroc, qui définit la religion de l'État dans le texte de la loi suprême.

³¹ANASTASIADIS. A. (2010). Fini Graecia ! l'inexorable sortie des acteurs religieux du domaine de la diplomatie culturelle : le sud-Est européen dans l'entre-deux-guerres, in Anne Dulphy, Robert Frank & Alli (dir.) *Les relations culturelles internationales au XXème siècle, De la diplomatie culturelle à l'acculturation*, Edition P.I.E.-Peter Lang S, p 50.

³²Ce constat cité par *Anastasiadis op cite*, est néanmoins relatif si on prend en considération les nombreux missionnaires français en Afrique ou ailleurs, qui agissent sans le soutien de l'État.

Dans ce cadre, le ministère des affaires islamiques, dans la conduite de sa politique interne, intègre une dimension d'actions internationales, en s'alignant sur les orientations de la politique étrangère et en ciblant principalement l'Afrique subsaharienne.

Conclusion

La diplomatie culturelle du Maroc a connu un essor incontournable les deux dernières décennies, et a contribué à la refonte de la pratique diplomatique marocaine. Bien que sa portée soit à vocation globale, ses projections demeurent plus orientées vers les sphères traditionnelles de la présence marocaine. Hormis l'espace africain, et dans une moindre mesure les pays à fort diaspora, la diplomatie culturelle est à la conquête d'espaces nouveaux où le Maroc ambitionne de jouer non seulement le Label Maroc mais la marque Afrique. L'enjeu de se présenter comme une plaque tournante de rayonnement culturel nécessite des fonds conséquents à investir et faire face à la concurrence sur le terrain géopolitique de la culture. Les atouts de l'ouverture du Maroc et son cosmopolitisme le favorise à briguer un rôle de puissance culturelle montante malgré la concurrence au niveau de la région par des pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou la Turquie qui jouent sur des stratégies monnayées pour asseoir leurs images comme des capitales de la culture. La symbiose et la synergie du Maroc avec son prolongement africain, crée désormais une valeur ajoutée pour une revanche de la diplomatie culturelle, qui hisse le pays d'une simple vitrine culturelle à l'instar de Dubai, ou Doha à une vraie industrie culturelle

grâce au volontarisme politique affiché par le décideur marocain dans ce sens.

Bibliographie

Abourabi, Y, (2015) « Le Maroc au présent - Les relations internationales du Maroc : Le Maroc à la recherche d'une identité stratégique », in Dupret BADOIN et ALL, *Le Maroc au présent : D'une époque à l'autre, une société en mutation*, éd. Centre Jacques-Berque, Casablanca, p. 569-604

Anastasiadis. A. (2010). Fini Graecia ! l'inexorable sortie des acteurs religieux du domaine de la diplomatie culturelle : le sud –Est européen dans l'entre-deux-guerres, in Anne Dulphy,

Robert F (dir.) *Les relations culturelles internationales au XX^{ème} siècle, De la diplomatie culturelle à l'acculturation*, Edition P.I.E.-Peter Lang S, p 50.

Badel, L. (2009). Introduction À La Diplomatie, *Les Cahiers Irice*, 1 (3), 5-19.
<http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-irice-2009-1-page-5.htm>

Battistella. D (2012). *Théories des relations internationales*, 4^{ème} édition, Paris, Presse de Science Po, p 393

Braillard, P et Djalili, M-R. (1988). *Les relations internationales*, PUF, Que sais-je ?, Paris, 121 pages.

Cummings M (2003). Cultural diplomacy and the United States government; a survey Washington DC? Centre for Arts and culture, 2003.1

David. Charles-Phillipe. (1994). *Au sein de la Maison Blanche : la formulation de la politique étrangère des États-Unis, de Truman à Clinton*, Québec, Presses de l'université de Laval et Presses Universitaires de Nancy, 521p

Dubosclar. A. (2002) Les Principes de l'action culturelle de la France aux États-Unis au XX^{ème} siècle : Essai de définition. *Entre rayonnement et réciprocité, contributions à l'histoire de la diplomatie culturelle*, Publication de la Sorbonne, p 25

El Houdaïgui Rachid (2003), *la politique étrangère sous le règne de Hassan II : acteurs, enjeux et processus décisionnels*, Paris : L'Harmattan.

Ferguson Charles A. (1959), « Diglossia », *Word*, 15, 325-340.

Gellner Ernest (1969), *Saints of the Atlas*, Londres: Weidenfeld & Nicolson. URL: <https://journals.openedition.org/ilcea/4468>

Grahamm, A. (1969). Conceptual models and Cuban missile crisis. *American Political Science Review*, 43(3), 689-718, *citée par* Battistella. (2015), *op cit*

Huyghe, F. (2018). De la diplomatie publique à la guerre du vrai. *Hermès, La Revue*, 2 (2), 192-197. <https://doi.org/10.3917/herm.081.0192>

Jeannesson, S. (2012). Diplomatie et politique étrangère de la France contemporaine : un bilan historiographique depuis 1990. *Histoire, économie & société*, 2 (2), 87-98. <https://doi.org/10.3917/hes.122.0087>

Lequesne, C. (2012). La diplomatie publique : un objet nouveau?, *Revue Mondes*, 1 (11), 9-12 <https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/fl5freiag9ag9461v27ld3tf5/resources/pages-de-mondes-11-fr-en.pdf>

Merle, M. (1976). Politique intérieure et politique extérieure, *Politique étrangère*, 41 (5), IFRI, pp. 409-421

Rapport évolutif, *La diplomatie culturelle : levier stratégique au cœur des luttes d'influence?* p 2, 2012, http://www.leppm.enap.ca/leppm/docs/Rapports_culture/Rapport_%C3%A9volutif_Culture_11_final2.pdf

Renouvin, Duroselle. (1964). Introduction à l'histoire des relations internationales. Armand Colin.

Robert Frank (dir.), Pour l'histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2012.

Snyder, Bruck and Sapin, (1962). *Foreign policy decision-Making, an approach to study of international politics*, New York, the Free Press, p. 99, cite par Battistella, *op cite*, p 397

Vaughan, J.R. (2005) « “A certain Idea of Britain” : British Cultural Diplomacy in the Middle East, 1945-1957 », *Contemporary British History*, vol. 19, n° 2, june, p. 151-168